

GLOBALASHUV SHAROITIDA MUSIQAGA VA MUSIQA FAOLIYATIGA IJODIY MUNOSABATLARNI O‘STIRISH

Xojimamatov Azimjon Fayzullo o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Farg‘ona, O‘zbekiston

azimjonxojimamatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033580>

Musiqaning inson hissiyoti va intilishiga, uning mazmunini tushunish va his etishga katta ta‘sirini hisobga olganda haqqoniy va voqelikni to‘g‘ri aks ettirgan musiqali asardan o‘rinli foydalanish alohida muhim o‘rin tutadi. Ma‘lumki, musiqali obrazlarning shakllanishining asosiy manbai tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrof dunyodagi go‘zallikni idrok etishga bevosita bog‘liqdir. Qadim zamonlardan beri inson qo‘shiqalarda yoki cholg‘u asboblari ijrosida o‘zi tinglagan qushlar ovozi, aks-sadolarini, suvlarning oqishini, hasharotlar navosini aks ettirish uchun harakat qilib kelgan. Musiqiy san‘at uchun odamning fikrlash va ifodalash hissiyoti asos bo‘lib xizmat qilgan. Musiqa kishilar hissiyoti va tafakkuriga ta‘sir o‘tkazib, yon-atrofdagi voqelikni emotsional idrok etadi hamda uni qayta tiklash va o‘zgarishga yordam beradi. O‘zining ilg‘or emotsional ifodasini aks ettiradigan musiqaga kishi hissiyotiga, tafakkuriga, dunyoqarashiga ta‘sir ko‘rsatib, uni ma‘lum maqsad sari yo‘llaydi, yon-atrofga bo‘lgan munosabatini o‘zgartiradi va hayrixohlik uyg‘otadi.

Musiqada badiiy obraz - musiqali obraz yaratish vositasi faqat musiqaga xos bo‘lgan xususiyat orqali belgilanadi. Bu o‘ziga xos xususiyat orqali belgilanadi. Bu o‘ziga xos xususiyat kuylarda uyg‘unlashgan barcha ko‘pqirrali turlari (musiqaviy fikrning yuqori ohangi, turli harakatlari, emotsional holati) holda ifodalanadi. Ohang obrazning yetakchi vositasi bo‘lib, u barcha musiqaviy ifodalar (ohang harakat, musiqaviy bo‘yoq va boshqalar) bilan boyib boradi, garmoniya va ma‘lum ovozlar bilan uyg‘unlashib, musiqaviy asarning barcha tomonlari bilan bog‘lanadi. Tinglovchi operaning ariya yoki sahnasida yorqin kuylar bilan birga yangragan dastlabki so‘zlarni eshitib, har bir klassik opera qahramonlarini tezda bilib oladi.

Sayyid Ali Xo‘janing “Sanoyi nafisimiz o‘ldi” nomli maqolasida keltirilishicha, “hozir Buxorodan topilgan asarlarimiz bizda qanday musiqashunoslar va musiqiy shoirlar (bastakorlar) yetishgan ekanligini ko‘rsatadi. Ba‘zi bizda topilgan musiqiy tovushlar Ovro‘pada yo‘q ekan. Dugoh hozir endi Yevropada yetishgan musiqaga bo‘lgan qarashlar bizda ilgari bo‘lgan ekanligini ko‘rsatadi. Bizlarning u buyuk musiqiy shoirlarimiz odamning o‘zini o‘ksik (noqis) ekanligini anglab, butun miyadagi, ko‘ngildagi tilaklarni so‘z bilan aytib bo‘lmasligini, ko‘ngilda bo‘lgan u nozli uyunlarni, dardlarni yolg‘iz cholg‘u (musiqiy) orqali dunyog‘a-toshqorig‘a chiqaruv yolg‘iz musiqiy kuylar bilangina bo‘laturg‘on ekanligin tushunganlarini Dugoh kabi bir musiqaga (opera) bilan dunyoga bildirganlar. Bizda musiqiyga tushunuv naqadar buyuk ekanligini mana shu qisqagina chiroylik legenda ko‘rsatadir. Bizning musiqiy kuylarimizning naqadar chiroylik ekanligini biroz yanglishliklar bilan bo‘lsa ham Ovro‘pa orkestri bilan aytilganda hamma ko‘rdi. Bu musiqiy kuylaridan Sharqning ham, G‘arbning ham ko‘ngli qo‘shilishib o‘ynashdi. Bizdagi raqsning chiroyliligi har bir ko‘rganga ochiq belgili bo‘ladir. Har holda bir-biriga o‘xshamagan u tana harakatlarining chiroyliligiga har kim xushtor bo‘ladir. Ovro‘pa musiqiy tovushi bizim musiqiy tushunuvimiz nuqtasidan qaraganda yanglishdir. Ya‘ni ovropolilar uchun bizning musiqiy tovushimiz yanglishdir. Agar bular Ovro‘pa musiqasiga o‘rganib, o‘zlarinikidan xabarsiz qolsalar ul vaqt bizning musiqiy tovushlar

ularga yanglish ko‘rinib, ul vaqt ular Turkiston musiqasini ilgariga olib bora olmaslar. Ul vaqt ularning qiymati Turkiston, balki butun dunyo uchun hechdir. Chunki Ovro‘pa musiqasida o‘zlaridan hamma vaqt yaxshi tushunatirgan iste‘dodli kishilar chiqib turar. Ularning musiqiysi bizlarga muhtoj emas. Agar biz shunigina biluvda davom etsak, ul vaqt tatar qardoshlarimiz kabi o‘zimizdan dunyoga hech bir musiqiy narsa bera olmasmiz”¹. Demak, hammasi buzuq, hammasi qo‘rqinchlik. Bu so‘zlarni yozuvdan men demak istamaymankim, “kalta kamzul kiyma yokim Ovro‘pa rasmiga, musiqasiga o‘rganma, uning teatr harakatlarini o‘rganma!” Yo‘q, hammasini o‘rganish kerak. Hamma vaqt qo‘pol qiliqlardan qutulib, yengilliklarga o‘rganish va hamma vaqt ilgariga intilish kerak. Ammo bu narsalar bizlardagi kuchlarni yo‘q etmasin. Biz bularni o‘rganib olib, o‘zimizda bo‘lib ketgan go‘zalliklarni yuksaltirishga tirishaylik². Tokim biz ham madaniyat boyligiga o‘zimiznikini olib borib qo‘shaylik.

Musiqali-estetik tarbiya jarayonida bir qator muhim vazifalar amalga oshiriladi.

Musiqaga emotsional munosabatni shakllantirish. Turli insoniy kechinmalarni ifoda etishga qodir bo‘lgan musiqa tinglovchilarni birlashtiradi va ular o‘rtasida muomala vositasi vazifasini o‘taydi. K.D.Ushinskiyning ta‘kidlashicha, qo‘shiq bir necha ayrim hissiyotlarni bir kuchli hissiyotga va bir necha qalblarni — bitta kuchli his qiluvchi qalbga birlashtirishi mumkin. Agar o‘smirni musiqa, qo‘shiqni tinglayotganda, raqs ijro etilayotganda kuzatib turilsa, uning mimikasi, holati, harakati qanday o‘zgarishiga osongina ishonch hosil qilish mumkin. O‘smir umumiy kayfiyatini ta‘riflashda xato qilishi, to‘g‘rirog‘i uni anglatish uchun kerakli so‘zlar topa olmasligi mumkin, biroq, uning butun xatti-harakati uni asar qanchalik qamrab olganini va o‘z hissiyotini ifoda etishni istashini aytib turadi. Musiqa axloqiy hissiyotlarni tarbiyalashga, o‘z yaqinlariga, o‘z xalqiga, uning qahramonlariga muhabbat uyg‘otishga yordam beradi. Musiqa o‘smirning hissiyoti va fikrlarini takomillashtiradi. Musiqa taassurotlari bilan boyitish. Bu vazifa yoshlarni o‘zlarining yoshlariga muvofiq keluvchi asarlar bilan tanishtirish orqali amalga oshiriladi. O‘quv musiqa repertuari o‘smir hayotini, unga tushunarli hodisalarni aks ettiruvchi cholg‘u pesa va qo‘shiqlardan tashkil topgan. Bu yerda fojiali to‘qnashuvlar, nozik ohanglar yo‘q. Shakl va uslub yetarlicha sodda, ohanglar yorqin ifoda etilgan. Shuningdek beto‘xtov taraqqiy etuvchi ifoda vositalari (kuy intonatsiyasi, garmonik birikmalar, lad bezagi) yangilanib boruvchi, bolalarni zamonaviy musiqani idrok etishga tayyorlaydigan asarlardan ham foydalaniladi.

Yoshlarni musiqiy faoliyatining har xil turlarida qatnashtirish: idrok etish, ijrochilik (qo‘shiq aytish, o‘yin-inssenirovka, musiqa asboblarini chalish), musiqa ta‘limi bilimlari, musiqa ijodi. Bu vazifa musiqa asarlariga qo‘yilishi asosiy talab — yuksak badiiylik va soddalikka rioya qilingan taqdiridagina hal qilinishi mumkin. Ritmik harakatlar (fortepiano va vokal)ga mo‘ljallangan asarlar dinamikligi, xarakterliligi, aniq strukturasi bilan ajralib turadi. Musiqa faoliyatning har bir turi singari bilim doirasini kengaytiradi, qo‘shimcha bilimlar egallashga yordam beradi.

Umumiy musiqa qobiliyati, individual qobiliyatlar, ashulachilik ovozi va harakatlarning ifodaliligini o‘stirish. Musiqaga qobiliyatning sifat darajasi (eng oddiy emotsiyadan tortib, to ijodiing namoyon bo‘lishigacha), o‘smirning individual moyilligi, iroda kuchi va aqliy qobiliyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Bu o‘rinda eng asosiysi emotsional va eshitish komponentlaridir. Yoshlarda ashula intonatsiyalari, turli xarakterdagi cholg‘u pesalarga

¹ Ирзаев Б. Ўзбек музика маданияти тарихи саҳифаларидан. – Тошкент.: Akademnashr, 2017. –Б.86.

² Ирзаев Б. Ўзбек музика маданияти тарихи саҳифаларидан. – Тошкент.: Akademnashr, 2017. –Б.87.

nisbatan emotsional ta'sir tarbiyalanadi. Shu bilan birga ularni asarni tanish, farqlash, qarama-qarshi va o'xshash qismlarini qiyoslashga, tovush, ritm, dinamik o'zaro munosabatlarni bilishga o'rgatib, musiqa, kuylash qobiliyati, ritmni his qilish va shuningdek ijrochilik qobiliyatlari o'stiriladi.

Musiqaga bo'lgan didni o'stirish. Yoshlarni kuzatib, ulardan ba'zilari kuylash yoki raqsga tushishni, musiqa asboblarini chalishini yoki musiqa tinglashni afzal ko'rishiga osongina ishonch hosil qilish mumkin. Bu doimo o'stirib va takomillashtirib borilishi kerak bo'lgan bolalar didining xilma-xilligidan dalolat beradi. Musiqa obrazlari o'smir hissiyotini qo'zg'aydi, uni musiqa nima haqida "hikoya qilayotganligi" ustida fikr yuritishga majbur qiladi. U tovushlarni, ular birikmasini go'zalligini, garmonikligini idrok qilar ekan, bularning barchasini birorta real narsa bilan qiyoslashga intiladi va asta-sekin jaranglovchi olamning intonatsiya tabiatini tushunib yetadi: jo'shqin yoki sokin hikoya, uzuq-yuluq yoki ravon bayon, savollar, javoblar, xitoblar. Badiiy obraz ancha tushunarli va konkret bo'lib boradi, musiqa ifodali vositalarining she'riy so'z (qo'shiqda), syujet (dasturli pesada), harakat (dramalashtirilgan o'yin, raqsga) bilan birikishi tufayli kuchli taassurot qoldiradi. Shunday qilib, emotsional ta'sir va yoshlar badiiy obrazining oddiy xususiyatlarini anglash asosida musiqa didining dastlabki namoyon bo'lishi sodir bo'ladi.

Musiqaga va musiqa faoliyatiga ijodiy munosabatni o'stirish. Pedagog yoshlarni o'qitar ekan, ularga ma'lum bilim va malakalarni egallashlarida yordam beradi. Har bir o'smirda ijodiy tasavvurlarni, ya'ni idrokning bevositaliligi, obrazni o'zicha ifodalash, qo'shiq, o'yin, raqsga qiziqish hamda ishtiyoqni o'stirish kerak. Bu muhim metodik talabdir.

Musiqada tuyg'ular hayotiy tuyg'ularning aynan o'zi bo'lmay, ular tanlab olingan, tasodifiy lahzalardan tozalangan, muayyan orzular nuqtai nazaridan anglangan bo'ladi. Musiqa inson hissiyotlarining barcha rango-rang tovlanishlarini aks ettirishga qodir. U eng murakkab tuyg'ular, eng nozik kechinmalar va kayfiyatlarni ham ifoda eta oladi. Musiqa vaqt mezoniga amal qilib, kechinmalarining o'zgarib turishlari, avjlanishi va pasayishi jarayonlarini qamrab oladi. Musiqa murakkab ijtimoiy tuyg'ularni, eng avvalo, hayotdagi nutq ohanglari yoki harakat vaznlari aks etadigan axloqiy his-tuyg'ular, chunonchi, sevgi, nafrat, g'urur, qo'rquv, estetik san'at yoki tabiat nafosati, ulug'vorlik, fojiali, kulgili tuyg'ularni ifodalaydi.

Glaballashuv sharoitida axloqsizlik g'oyalarini targ'ib qiladigan, milliy mintalitetimiz, komil inson g'oyasi ruhiga zid voqealar, shuningdek san'at asarlariga murosasiz tanqidiy munosabatni, shakllantirish, milliy turmush estetikasini rivojlantirish shaxs ma'naviyatini mazmunan boyitish axloqiy estetik musiqa madaniyatisiz amalga oshmasligi tabiiydir. Zero, shaxsning kamol topishi, eng avvalo, unda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga asoslanadi. Shunday ekan jamiyat bilan shaxs madaniyati, ularning o'zaro dialektik aloqadorligini qaror toptirish mustaqillikni ma'naviy mustaxkamlashning muhim shartlaridandir.

Xulosa qilganda, musiqa san'atining azaliy an'analar Sharq xalqlari madaniyatida shakllanib rivoj topganligi hamda butun bashariyatdagi ijodiy ta'sir etganligi fanda o'z ijobatini topgan. Hayot taraqqiyoti jarayonlarida, G'arb madaniyatining o'ziga xos kamol topganligini esa, hozirgi zamon musiqa san'ati ko'lamidan ilg'ab olish mushkul emas. Buning negizida musiqa san'ati va uning ichki unsurlarini professionallik darajada umumlashish bosqichlarini o'tashi, bu jarayonda mutanosib tovush pardalarini uyg'unlashtirish hamda barcha barobar qabul qilishlari kabi mezonlar, umumbashariyat musiqa san'atining go'zal uyg'unlashishiga olib

kelganligini e'tirof etish lozimdir. Natijada, musiqa san'ati ijodiyotida g'arb musiqa san'atiga intilish, o'xshatish, madaniyatiga ergashish kabi munosabatlar yuzaga keldi. Har bir xalq o'zining milliy musiqa san'ati bilan birgalikda, ular asoslangan g'arbone musiqa ijodiyotini shakllantiradilar. Buni ilk bosqichlarini taqlidiy munosabat ekanligiga ham shubha yo'q. Lekin zamon va makon, mafkura va siyosat, qolaversa, zamonaviy ijodiy munosabatlar yangi yo'nalishlarni vujudga kelishini ta'minlab beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909 sonli Qarori./ Xalq so'zi. 2017 yil 16 may.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B.464.
3. Ayxodjayeva Sh.I. Maqom taronalari (janr xususiyatlari, ijro an'analari): Avtoref. dis. ... san'atshunoslik fan. nom. – Toshkent: O'zbekiston davlat konservatoriyasi, 2007. –B.15
4. Asqar F. Musiqa va inson ma'naviyati. Mas'ul muharrir: M.Hamidova. -Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000. –B. 96
5. Jakbarov M. Komil inson g'oyasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2002. –B.32.
6. Shermuxamedov S. Falsafa fani yangilanishining ba'zi muammolari. – Toshkent: Fan, 1996. –B.31.
7. Shermuhamedova N.A. Inson falsafasi. Toshkent. "Innovatsion ziyo". 2020.